

EL CUARZO CITRINO DE VILLASBUENAS (SALAMANCA)

Historia y situación actual

Angel Arroyo y Miguel Calvo
Asociación Mineralógica Aragonesa

INTRODUCCION

El cuarzo transparente, con colores que van del amarillo claro al anaranjado, incluyendo tonos más o menos ahumados, se ha utilizado como gema desde hace varios siglos, y aún se sigue utilizando, aunque su valor económico ha sido siempre moderado. El cuarzo de colores melados se confundió en algunos momentos con el topacio, por la semejanza de su color, y aún después de que se diferenciaron claramente los dos minerales, ha seguido recibiendo nombres equívocos, como falso topacio, topacio de Bohemia, topacio de Hinojosa, topacio de España, topacio de Escocia o topacio occidental. El nombre de citrino deriva de la palabra francesa «citron», limón, por su color, el nombre de cairngorm, o piedra de Cairngorm del de las montañas escocesas del mismo nombre, y el de morión, que se utiliza para designar los ejemplares con tonos ahumados intensos es una corrupción de la palabra inglesa «mormorion». El nombre de topacio de Hinojosa podría derivar del nombre del pueblo de Hinojosa, donde existe, o del del Marqués de Hinojosa, que obtuvo la primera concesión en Villasbuenas, el principal yacimiento.

Vista del yacimiento. Agost de 1995. Foto de autores

LOCALIZACION

Los restos de la explotación, formados por las ruinas de la caseta destinada a almacén, el pozo inundado y las escombreras se encuentran a unos cientos de metros del pueblo de Villasbuenas. El acceso más fácil es por la carretera de Villasbuenas a Encinasola, desviándose a unos 300 m por la carretera a Barreras y 200 metros más adelante de este cruce, por un camino de tierra a la derecha que lleva directamente al yacimiento.

HISTORIA

La explotación del cuarzo citrino en Salamanca es bastante antigua. Herrgen (1799) ya menciona el «Topacio de Hinojosa» dentro de las variedades del cuarzo. Aunque existe en distintos puntos de la provincia de Salamanca, la única explotación importante comercialmente ha sido la situada cerca de Villasbuenas.

A finales del siglo XVIII, el Marqués de Hinojosa obtuvo permiso para beneficiar las minas de cuarzo citrino (Gil Maestre, 1880). No se sabe casi nada de esta explotación, pero a principios del siglo XIX se explotaba ya, de forma artesanal, por los vecinos del pueblo. En 1812, un comerciante francés se estableció en el pueblo para comprar los que recogían los vecinos, fundamentalmente en la zona del arroyo de la Huerta, situado entre la población y lo que luego sería la explotación principal. A partir de 1822, los vecinos que los recogían se los vendían a una compañía formada especialmente para ello por comerciantes de Salamanca y Francia.

En 1842, dos mujeres del pueblo descubren la bolsada principal, origen de los cristales que se encontraban dispersos por el terreno. Esta bolsada estaba situada a unos 700 m al SO del pueblo. Inmediatamente, un tal Tomás Fradera, comerciante de Barcelona, intenta obtener una concesión minera, que le es denegada, al considerarse

1. Sección de cristal de cuarzo, el interior de color citrino, envuelto de una zona de crecimiento incolora. 3cm.
 2. Cristal de cuarzo citrino, de 5,5cm de longitud.
 3. Cuarzo citrino de color intenso, tallado en forma de pera. 3 q.
 4. Fragmento de cuarzo citrino. 4cm.
 5. Cuarzo citrino de color pálido, tallado en forma oval. 7,5 quilates.
 6. Grupo de cristales de cuarzo citrino.
- Col.: M. Calvo Fotos: M. Sanchís

los cuarzos un bien de aprovechamiento público. No obstante, en 1846, otra empresa, la Sociedad Matritense consigue en ese lugar la concesión llamada «Carmen del Brasil», que termina abandonada. Posteriormente se otorga otra concesión, que en 1852 pasa a Tomás Fradera, con el nombre de «Amistad». Este la convierte en una empresa minera de cierta envergadura, y la explota durante bastantes años. La mina, explotada a cielo abierto, llega a tener hasta 30 trabajadores fijos, y en 15 años, extrae y envía a París, para su talla, unas 1400 arrobas de cuarzo citrino (mas de 15 toneladas) (Gil Maestre, 1868). Los grupos de cristales de cuarzo se rompían en trozos en la misma mina, para recuperar solamente las zonas susceptibles de utilización como gema, por lo que esta cantidad representa probablemente una cifra económica muy elevada. Los datos de producción y valoración del mineral son en todo caso confusos, ya que el propietario de la mina pagaba impuestos en función de ella, e hizo todo lo posible por disimularla. De hecho, impidió el acceso a la explotación incluso a los científicos de la Comisión del Mapa Geológico encargados de la preparación del de la provincia de Salamanca, cuando éstos fueron a visitar la mina en 1879 (Gil Maestre, 1880). El color de los que resultaban demasiado oscuros se aclaraba en la misma explotación por calentamiento y enfriamiento lento.

La explotación de cuarzo citrino de Villasbuenas era la única mina activa en la provincia de Salamanca, de cualquier tipo de mineral, en 1868 (Gil Maestre, 1868). Treinta años después, en 1898, seguía siendo la única, continuando en manos de José Fradera, (Oriol, R. 1898) pero la producción anual declarada era de solamente unos 30 kg. Esta actividad se prolonga comercialmente durante la primera década de este

siglo (Calderón, 1910), hasta que la mina se abandona, inundándose completamente el socavón al cesar su desague. A finales de los años veinte se reemprende de nuevo la explotación, desaguando el socavón e iniciando algunos tramos de galería lateral, pero este intento dura poco tiempo.

Después de la Guerra Civil se vuelve a explotar el cuarzo en Villasbuenas, rebuscando las escombreras para recuperar aquellos cristales incoloros grandes, desechados previamente, que, por su piezoelectricidad, podían utilizarse para la fabricación de equipos electrónicos. Inicialmente no se pagaban salarios fijos sino una cantidad pequeña por cada kilo entregado a la empresa (Rodriguez, 1992). Mas adelante se vuelve a explotar seriamente el yacimiento con el nombre de Mina Margarita, por la empresa Cuarzo Radioelectrico Español. A finales de los sesenta se abandonó definitivamente el yacimiento.

MINERALOGIA

El yacimiento primario de los cuarzos citrinos consiste en filones que atraviesan zonas de granito descompuesto, enclavadas en otro granito muy duro y sin alterar. En los filones, los cristales están agregados entre ellos y con cuarzo masivo, formando «erizos» de cristales de hasta 30 cm. También se encuentran tapizando cavidades rellenas de arcilla. Los cristales son, en general, toscos con caras irregulares, por corrosión o por depósito de una última generación de cuarzo incoloro o lechoso, más o menos opaco. Por desgracia, al romperlos en la misma explotación para obtener las zonas transparentes y con buen color, no se conserva prácticamente ningún ejemplar de calidad.

El yacimiento primario es ahora inaccesible, y nunca se estu-

Vista del yacimiento. Agosto de 1995. Fotos autores

Vista del yacimiento. Agosto de 1995. Foto autores.

dió con detalle. De los restos encontrados en la escombrera puede deducirse la presencia junto con el cuarzo de algún mineral de las tierras raras (monacita?), con un cierto contenido en elementos radiactivos. La radiactividad de este mineral contribuyó probablemente al desarrollo del color, al menos de los ejemplares más oscuros

Una buena parte del «cuarzo citrino» que se comercializa es en realidad cuarzo amatista de mala calidad calentado en hornos. En ejemplares en bruto es muy fácil de distinguir el cuarzo citrino auténtico de la amatista calentada, ya que éste no se encuentra recubriendo geodas vacuolares, como la amatista, sino como cristales aislados o en grupos desordenados. Así, mientras que en la amatista calentada la forma dominante son los romboedros, con aspecto de pirámide, en el cuarzo citrino la forma dominante es el prisma. Además, y no solo en el caso de Villasbuenas, el cuarzo citrino está generalmente corroído exteriormente, con las caras rugosas y sin brillo. También es habitual que un núcleo de cuarzo citrino esté recubierto por una capa de cuarzo incoloro.

SITUACION ACTUAL

El yacimiento original de Villasbuenas puede considerarse prácticamente agotado. El gran socavón de 72 m. de profundidad, con dos galerías en el fondo y otras intermedias a distintos niveles, creado por la explotación se encuentra totalmente inundado, utilizándose como depósito de agua del pueblo, y puede suponerse que la bolsa fue vaciada completamente. En las zonas vecinas siguen encontrándose ocasionalmente cristales sueltos de cuarzo, y en los alrededores de la explotación quedan todavía restos del material desechado, aunque cada vez en menor cantidad, por la recolección de co-

leccionistas de minerales y comerciantes, a veces de forma claramente abusiva.

Existen en esa zona otros yacimientos como el conocido como Mina del Francés a 1 Km. del pueblo en dirección a Barrera, y otros más que todavía no se han localizado. Junto a la iglesia del pueblo aparecen en el granito piñas de cuarzos incoloros. Los yacimientos conocidos en Aldeadávila, Hinojosa de Duero, Gejo de los Reyes, Mieza y otros puntos de la comarca de Vitigudino han sido mucho menos explotados.

BIBLIOGRAFIA

- Calderón, S. (1910) *Los Minerales de España*. Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. Madrid. Vol 1, pág 255.
- Gil Maestre, A. (1868). *Apuntes sobre la provincia de Salamanca*. Revista Minera, 19, 33-42.
- Gil Maestre, A. (1880) *Descripción Física, Geológica y Minera de la Provincia de Salamanca*. Memorias de la Comisión del Mapa Geológico d'España. 8,244-248.
- Herrgen, C. (1799) *Materiales para la geografía mineralógica de España y de sus posesiones en América*. Anales de Historia Natural 1, 5-16.
- Oriol, R. (1898) *Anuario de la Minería, Metalurgia y Electricidad de España*. Madrid.
- Rodríguez, J. (1992) Villasbuenas. *La costosa producción de cuarzo obliga a que las minas permanezcan inactivas*. Artículo en el diario La Gaceta. 5 de febrero, pág. 14.